

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19136098>

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA STEAM YONDASHUVINI QO‘LLASH

Davurova Nafisa Malikovna

Samarqand viloyati Urgut tumani

7-umumta‘lim maktabi o‘qituvchisi

E-mail: nafisadavurova1@gmail.com

ANNOTATSIYA

O‘quvchilarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshirish, ijodkorlik, tadqiqot qilish, amaliy ko‘nikmalarini shakllantirishda ushbu usul juda foydali. Ya‘ni bola nazariyani o‘rganish mobaynida amaliy tadbiq qilishni ham o‘rganadi.

ABSTRACT

This method is very useful in improving students' logical thinking ability, creativity, research, and practical skills. That is, a child learns to apply in practice while learning the theory.

АННОТАЦИЯ

Этот метод считается очень полезным для развития у студентов логического мышления, креативности, исследовательских и практических навыков. То есть, ребенок, изучая теорию, учится применять ее на практике.

STEAMning asosiy g‘oyasi amaliy bilimlar, nazariy bilimlar singari muhim hisoblanadi. Ya‘ni o‘rganish paytida o‘quvchilar nafaqat miya orqali, balki qo‘lda ham amaliy ishlash kerak. Faqatgina doska, devordagi ko‘rgazmalar shiddat bilan o‘zgarib borayotgan dunyo bilan hamqadam emas.

STEAM yondashuvining asosiy farqi shuki, bolalar har hil mavzularni muvaffaqiyatli o‘rganish uchun ham miyani, ham amaliyot tariqasida qo‘llarini ishlatadilar. Nazariy bilim bilan birgalikda amaliy ko‘nikmalarni ham mustahkamlaydilar.

STEAM ta‘limi natijasida

Olgan bilimlarini real hayotda qo‘llay olishadi,

O‘z fikr-mulohazalarini turli vaziyatlarda bildirishadi,

Ta‘lim uchun keng imkoniyatlar yaratadi,

Har qanday vaziyatdagi hayotiy muammolarni hal qilishga harakat qilishadi va yechim topishadi.

STEAM ning maqsadi

O'quvchilarda mantiqiy fikrlash qobiliyatini oshiradi, ijodkorlik, tadqiqot qilish, amaliy ko'nikmalarini shakllantiradi. Ya'ni bola nafaqat nazariyani eslab qoladi yana tajriba qiladi va o'zi yaratadi.

STEAMNING mohiyati

S--Science -Ilm-fan: nazariy bilimlar berish;

T--Technology -Texnologiya: video, slayd, qurilma, planshet;

E--Engineering -Muhandislik: nazariy bilimlar asosida tajriba qilish

A--Art -San'at: rasm chizish, maket yaratish;

M--Math -Matematika: sanoq, o'lchash, taqqoslash

STEAM yondashuvining afzalligi

- > Bolalarda kuzatuvchanlik hosil qiladi
- > Ijodkorlikni oshiradi
- > Tajribalar orqali o'rganishni ta'minlab beradi
- > Mavzularni yod olishni osonlashtiradi
- > Bolada mustaqil fikrlash shakllanadi
- > Darsni qiziqarli qiladi

“Qo'llab ko'r” metodi (STEAM asosida yaratilgan)

Metodning mohiyati: O'quvchilar sonli ifodalar mavzusini o'rganib bo'lgach, sinf 3 ta guruhga bo'linadi. Har bir guruhga uchburchak, to'rtburchak hamda aylana shakllari berilib yon tomonlarini hisoblab qo'shib chiqadilar O'quvchilar o'zlari mustaqil rangli qog'oz yordamida shakl yasab, uning yon tomonlarini hisoblab chiqadilar, rasmini chizadilar, matematik o'lchaydilar.

Metodning umumiy maqsadi: Matematik shakllarni chizish, perimetrini hisoblash, shakllarni yasash, jamoaviy ishlash, muammoga yechim topish malakasini oshirish, har bir shaklni ko'p yo'nalishli STEAM yondashuvi bilan chuqur o'zlashtirishdir.

Metod bosqichlari(to'liq STEAM):

1-bosqich. Shakllarni taqsimlash. Har bir guruhga shakllar beriladi.

2- bosqich. S--Science (Ilmiy tahlil). Har guruh shakllarga qarab qanday shakllar bor, atrofimizdagi jismlar qanday shakllardan iborat ekanini ilmiy izohlaydilar

Uchburchak: o'quv honasidagi uchburchak jismlarni ko'rsatiladi

To'rtburchak: doska, deraza, eshik, parta to'rtburchak ekani tahlil qilinadi

Aylana: globus, tarqatmalar aylana shaklidagi jismlar tahlil qilinadi.

3- bosqich. T-Technology (Texnologiya). Har bir guruhga mos texnologik jarayon yoki mini- eksperiment:

To'rtburchak: rangli qog'oz yordamida shaklni yasash

Uchburchak: qog'oz yordamida shaklni yasash

Aylana: qog'oz yordamida shaklni yasash

4- bosqich. E-Engineering (Qurilish / Model yaratish). Guruhlar shakllar yasaydilar:

Aylana: Karton yordamida yasaydilar

To'rtburchak: karton yordamida to'rtburchak shakl yasaydilar

Uchburchak: cho'p yordamida uchburchak yasaydilar.

5- bosqich. A--Art (San'at) Bu bosqich metodni yanada qiziqarli qiladi. Guruh bo'lib turli rangli qalamlar yordamida shakllarni chizadilar.

6- bosqich. M--Math (Matematika)

Har bir guruh shakllarni tomonlarini hisoblab qo'shib chiqadilar

7- bosqich. Taqdimot

Guruhlar shakllarni namoyish qiladilar

>ilmiy izoh

>tajriba natijasi

>yasalgan maket

>rasm san'at ishi

>matematik o'lchashlar

Metodning afzalliklari:

Shakllarni 5 yo'nalishda chuqur o'rgatadi

O'quvchilar faqat eshitmaydi-kuzatadi,sinab ko'radi,yasaydi

Ijodkorlik,muhandislik fikri va ilmiy tadqiqot uyg'unlashadi

Jamoa bilan ishlash ko'nikmasini kuchaytiradi.

STEAM asosidagi topshiriqlar o'quvchilarda 2-sinf matematika darsida STEAM yondashuvini qo'llash o'quvchilarni sonli ifodalarni qo'shish ayirish, shakllarni o'z qo'llari bilan yasab chizg'ich yordamida yon tomonlarini hisoblab qo'shib ularning perimetrini hisoblashni ham imkonini beradi.

Dars jarayonida fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik (Engineering), san'at Art) va matematika (Math) elementlarining uyg'unlashuvi natijasida o'quvchilar mavzuni nafaqat tinglovchi, kuzatuvchi, izohlovchi va amaliy tajriba qiluvchi shaxs sifatida ishtirok etadilar: kuzatuvchanlik,tasavvur, ijodkorlik, mantiqiy fikrlash va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Guruhli faoliyat esa bir- birini tinglash, hamkorlik qilish, va o'z fikrini erkin bayon etish malakatini rivojlantiradi.

Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar sonli ifodalarni qo'shish ayirishni shakllar orqali ularning tomonlarini o'lchab, qiymatini sonli ifodalarni qo'shish orqali

perimetrini hisoblashni ham o'rganadilar. Natijada dars o'quvchi uchun qiziqarli, mazmunli va hayotga yaqin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

- 1.2-sinf matematika kitobi.
- 2.Boshlangich talim jurnali.
- 3.Qiziqarli matematika.
- 4.Davlat ta'lim standartlari kitobi.
- 5.www. Ziyoz.uz
- 6."Boshlang'ich ta'lim" jurnali.2024 y
- 7.Birinchi sinf uchun dasturlar."O'qituvchi" 1996 y
- 8.Q.Abdullayeva va boshqalar."Savod o'rgatish metodikasi". "O'qituvchi" 1996
- 9.Maktabgacha ta'limda Steam o'qitish metodikasi 2023 y